

**“БОТАНИКА” ФАНИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА АКАДЕМИК
ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИДА ЎСИМЛИКЛАРНИ МУҲОФАЗАЛАШ
МАДАНИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ**

Исмаилов Х.Э

педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Ботаника дарслари — бу меҳнат тарбияси мактаби ҳамдир. Аниқ мисолларда ўқувчиларни одам меҳнати — унинг жисмоний ва маънавий сифатлигининг манбаи эканлигига ишонтириб, ўқитувчи меҳнатга муҳаббатни, астойдил меҳнат қилиш истагини, меҳнат аҳлига хурматини тарбиялайди. Ўсимликларни муҳофаза қилиш жараёнида ўқувчиларда ватанпарварлик ва байналмилалчилик туйғулари камол топади.

Калит сўзлар: муҳофаза, ўсимликлар, экология, табиат ва жамият, техника, технология, табиий мерос, мустақил фикр, ижод қилиш, турлар, эстетика, экскурсия.

**СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ У
УЧАЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ «БОТАНИКА»**

Исмаилов Х.Э

доктора философии (PhD) по педагогическим наукам

Резюме. Уроки ботаники также являются школой трудового воспитания. В конкретных примерах учитель прививает любовь к работе, желание усердно трудиться и уважение к рабочей силе, убеждая учеников в том, что человеческий труд является источником их физического и духовного благополучия. В процессе защиты растений у студентов развивается чувство патриотизма и интернационализма.

Ключевые слова: охрана природы, растения, экология, природа и общество, технология обучения, технология, природное наследие, самостоятельное мышление, творчество, виды, эстетика, экскурсия.

THE CONTENT OF IMPROVING THE CULTURE OF PLANT PROTECTION AMONG ACADEMIC LYCEUM STUDENTS IN THE COURSE OF TEACHING "BOTANY"

Ismailov H.E.

doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

Annotation. Botany classes are also a school of labor education. In concrete examples, the teacher instills a love of work, a desire to work hard, and a respect for the workforce, convincing the students that human labor is the source of their physical and spiritual well-being. In the process of preventing plants, students are developed a sense of patriotism and internationalism.

Keywords: conservation, plants, ecology, nature and society, technique, technology, natural heritage, independent thinking, creativity, species, aesthetics, excursion.

Бугунги кунда ҳар бир инсон табиатни асраш ва авайлаш, айниқса камол топаётган ёш авлод онгида ўсимликларни муҳофазалаш маданиятини такомиллаштириш долзарб муаммолардан ҳисобланади. Чунки, ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятини ривожлантириш ўсиб келаётган ёш авлодга табиатга нисбатан маъсуллик муносабатларини таркиб топтириш ва унинг онгига сингдиришда “Ботаника” фанини такомиллаштириш кабиларни тақозо этади.

Шу жиҳатдан ҳам “Ботаника” фанини ўқитиш жараёнида ўқувчиларда ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятини ривожлантиришда ҳар бир ўқитувчи дарс машғулотларида уларда Она заминга бўлган садоқат

тўғуларини, билимларини такомиллаштириш муҳим ҳисобланади. Чунки, ўсимликларни муҳофаза қилиш маданияти – жамият ва шахс маданиятининг таркибий ва асосий қисмларидан биридир.

Мавжуд ўсимликларнинг ички ва ташқи тузилишини, тарқалиши, уларни атроф-муҳит билан ўзаро муносабатларини, ўсиши ва ривожланишида бўладиган ҳаётий жараёнлардан озиқланиш, нафас олиш, кўпайиш, транспирация, фотосинтез ва ҳ.к. жараёнларни ўрганадиган “Биология” фанларнинг бир бўлими “Ботаника” фанига оиддир.

“Ботаника” сўзи грекча “botane” сўздан олинган бўлиб, кўкат, ўт, ўсимлик деган маънони билдиради. Демак, ботаника умуман ўсимликлар тўғрисидаги фан бўлиб, биологиянинг бир бўлими ҳисобланади.

Шу жиҳатдан ҳам “Ботаника” дарсларида ўқувчиларни ўсимликларнинг хилма-хиллиги ҳақидаги билимларини ривожлантиришга оид маълумотлар билан таништириш, амалий билимларини такомиллаштириш, дарс ишланмаларини тайёрлаш, рефератлар ёзиш каби самарали шакл ва услублари асосида уларда табиатга муҳаббат уйғотиш, уни изчил ривожлантириш, уни асраб-авайлаш маъсулиятини тарбиялашда педагогик технологияларни амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади (2).

Педагогик технологияларни қўллаш жараёнида дидактик, сюжетли, ролли, ижодий, ишбилармонлар ўйинлари, конференция, мунозарали, эркин фикрлаш, модулли дарс, модулли дастурлар, “зиг-заг” ёки “арра”, “биргаликда ўқиймиз”, ижодий изланишни ташкил этиш усуллари амалга оширилади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки ўқувчиларда ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятини такомиллаштириш самарадорлиги ва тарбияланганлик даражаси, уларнинг хулқ-атворида, фаолиятида ўз ифодасини топади. Бунинг учун ўқувчиларда ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятини такомиллаштиришда “Ботаника” фанидан ўтказиладиган машғулотларининг методикаси асосида ўсимликларни йиғиш, уларни сақлаш қоидалари,

турларини аниқлаш, коллекциялар тайёрлаш, атроф-муҳитни, атмосфера ҳавоси ва ичимлик сувларини ифлослашдан сақлаш, йўқолиб бораётган ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини сонини сақлаб қолиш каби долзарб муаммолар улар онгига етказилади (3). Ушбу жараёнда ўқувчиларни Ер юзаси табиатининг хилма-хиллиги ҳақидаги билимларини кенгайтириш билан таништиришда уларнинг идрок қила олиш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда энг муҳим илмий маълумотларни танлаб олиш муҳим ҳисобланади. Ушбу дарс машғулотида ўқувчиларда ўсимликларни муҳофаза қилиш маданиятини такомиллаштириш мақсад ва вазифалари, босқичлари, билим ва кўникмалар даражасини аниқланади. Унинг мазмуни белгиланади. Инсон ва табиат узвийлиги тажрибаларини умумлаштирилиб, улардан фойдаланилади. Ушбу жараёнларни самарали бўлишини таъминлаш мақсадида ўқувчиларда ўсимликларни муҳофазалаш маданиятини такомиллаштиришнинг қуйидаги методик тизими ўқитувчиларга тавсия этилди (жадвалларда келтирилган).

1-жадвал

Ботаникани ўқитишда ўқувчиларда ўсимликларни муҳофазалаш маданиятини такомиллаштиришнинг мантиқий структураси

Ўқувчиларда ўсимликларни муҳофазалаш кўникмаларини таркиб топтиришнинг витаген босқичлари

Аксиологик босқич	Ўқувчилардан ўсимликларни муҳофаза қилишга оид ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни кутилмаган вазиятларда вужудга келтирилган ўқув муаммоларни ҳал этишда таҳлил этиш, синтезлаш, қиёсий таққослаш, умумлаштириш, хулоса ясаш ва мантиқий (индукция, дедукция, бош муаммони ажрата олиш) операцияларни бажаришни талаб этади.
Мустақил иш мақсади: Блум таксономиясига биноан билиш, мустаҳкамлаш ва амалиётда қўллаш, мустақил ишлашга ўргатиш малакаларини ҳосил қилиш мақсадларига эришиш.	

Функционал Босқич	Ўсимликларни муҳофаза қилишга доир берилаётган маълумотларни ўрганиш жараёнида ўқувчилар томонидан қисман изланишли даражадаги ўқув топшириқлар аввал ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни янги қутилмаган вазиятларда қўллашни, ҳамда ҳаётий жараёнларни таҳлил қилиш, синтезлаш, қиёсий таққослаш ва умумлаштириш орқали ижодий фикр юритишни талаб этади.
Мустақил иш мақсади: Блум таксономиясига биноан билиш, мустаҳкамлаш ва амалиётда қўллаш, мустақил ишлашга ўргатиш малакаларини ҳосил қилиш мақсадларига эришиш.	
Адаптив босқич	Ўқувчилар ўзлаштирилаётган маълумотлар асосида муҳитга мослашиш, ўсимликларни муҳофаза қилиш кўникмаларига зид бўлган ҳолатларнинг олдини олишга ҳаракат қилади. Мустақил иш топшириқлар ўқувчилар томонидан ўрганилган ҳаётий жараёнларни таҳлил қилиш, синтезлаш, таққослаш, қиёслаш, аввал ўзлаштирилган билимларни амалда қўллаш ва умумлаштириш орқали хулоса ясашига замин тайёрлайди.
Мустақил иш мақсади: Блум таксономиясига биноан билиш, мустаҳкамлаш ва амалиётда қўллаш, мустақил ишлашга ўргатиш малакаларини ҳосил қилиш мақсадларига эришиш.	
Когнитив Босқич	Ўсимликларни муҳофаза қилишга оид витаген маълумотларни пассив ўзлаштиради, бу босқичда ўқувчиларда берилаётган маълумотларни келгусида қайси мақсадда фойдаланиши ҳақида тасавури бўлмайди. Маълумотлар репродуктив даражада ўзлаштирилади.
Мустақил иш мақсади: Блум таксономиясига биноан билиш, мустаҳкамлаш ва амалиётда қўллаш, мустақил ишлашга ўргатиш малакаларини ҳосил қилиш мақсадларига эришиш	

4-жадвал

Ўқитувчининг дарсга тайёргарлик босқичлари

№	Ўқитувчининг дарсга тайёргарлик ишларининг босқичлари	Бажариладиган ишлар мазмуни
1	Дарс типи ва турларини аниқлаш	Кириш дарси, амалий мазмундаги дарс, умумлаштирувчи, мустаҳкамловчи дарслар лойиҳасини шакллантириш
2	Дарс мақсадини оптимал танлаш	Дарснинг таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи мақсадларини белгилаш
3	Дарснинг мақсадининг ўқув мақсадларига айлантириш	Ўқув материални қайта ишлаш ва соғлом турмуш тарзига оид қўшимча материаллар билан бойитиш
4	Блум таксономиясида ўсимликларни муҳофаза қилиш кўникмаларини таркиб топтириш	Соғлом турмуш тарзи ҳақида батафсил билиш, тушуниш, амал қилиш, таҳлил қилиш, синтез қилиш ва хулосалашга ўргатиш
5	Ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ташкил этиш	Витеген, рефлексив, саломатиликни сақлаш ва саноген тафаккурни ривожлантирувчи таълим технологияларидан фойдаланиш орқали ўқувчиларда

		Ўсимликларни муҳофаза қилиш кўникмаларини таркиб топтириш
6	Ўз педагогик фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш методларини аниқлаш	Педагогик муносабатларни инсонпарварлаштириш орқали субъект-субъект муносабатларни амалга ошириш
7	Янги мавзуни ўрганишнинг мантиқий йўналишини белгилаш	Мавзунинг мантиқий йўналиши асосида янги мавзуни ўрганиш босқичларини аниқлаш, ўсимликларни муҳофаза қилиш кўникмаларини таркиб топтиришга эришиш
8	Янги мавзуни мустаҳкамлаш босқичини амалга ошириш	Янги мавзуни мустаҳкамлашда ўқувчиларнинг аввал ўзлаштирган билимлари ва ҳаётий тажрибаларидан фойдаланиш, ўсимликларни муҳофаза қилишга оид билимларини эътиқодга айлантириш
9	Ўқувчиларнинг ўзлаштирган билимларини назорат қилиш	Назорат турларини хилма-хиллаштириш, “ботаника дафтари”ни юритиш ва ўқувчиларга индивидуал ёндашишни амалга ошириш, “Му test” дастури ёрдамида баҳолаш
10	Дарсни яқунлаш	Қизиқарли аналогиялар, факт ва далиллардан фойдаланиш, ўсимликларни муҳофазалашни ташкил этувчи омилларни дарс мазмунига боғлаш ва хулосалаш
11	Дарс давомида дидактик мақсадларга эришиш даражасини таҳлил қилиш	Кўзда тутилган дидактик мақсадлар ва эришилган натижаларни таҳлил этиш ва ўқув жараёнига муайян ўзгартиришлар киритишни белгилаш

5-жадвал.

Дарснинг технологик модели

Мавзу:	Гуллик ўсимликлар билан умумий танишиш
Машғулот шакли:	Дарс
Дарснинг вақти:	80-дақиқа
Режа:	1-Ташкилий қисм. 2-Ўтган мавзу юзасидан ўқувчилар билимини аниқлаш. 3-Ўқувчиларни дарс мавзуси, мақсади ва бориши билан таништириш. 4-Янги мавзуни ўрганиш. 5-Мавзуни яқунлаш.
Дарснинг мақсади: Дарснинг таълимий мақсади:	Ўқувчиларга гуллик ўсимликлар яхлит организм эканлиги уларнинг ташқи муҳит билан алоқаси, ўсимлик органлари ва вазифалари ҳақида тушунчалар бериш

Дарсинг тарбиявий мақсади:	Ўқувчиларда ўсимликларни муҳофазалаш маданиятини такомиллаштириш, табиатга муҳаббат уйғотиш, ўсимликларни ўрганишда мустақил тадқиқотчилик ҳиссини такомиллаштириш
Дарсинг ривожлантирувчи мақсади:	Ўқувчиларнинг гулли ўсимликларнинг хилма-хиллиги ва аҳамияти ҳақидаги билимларини ривожлантиришда дарслик ва кўшимча адабиётлар устида мустақил ишлаш, фикрини баён этиш кўникмаларини ривожлантириш.
Педагогик вазифалар:	Ўқувчиларнинг гулли ўсимликларнинг хилма-хиллиги ва аҳамияти ҳақидаги кўникмаларини таркиб топтиришда мавзуни режа асосида кенг қамровли тушунчалар билан ёритиш; ўқувчилар фикрларини аниқлаштириш ва таққослаш; дидактик таркатма воситаларидан унумли фойдаланиш; модулли таълим технологиясидан (ўқувчиларнинг кичик гуруҳларда ишлашга оид модул дастури) фойдаланиш, ўқувчилар билимини баҳолаш ва фаол қатнашган ўқувчиларни рағбатлантириб бориш.
Ўқув фаолияти натижалари:	мавзуга оид витаген тажрибага асосланган маълумотлар юзасидан кенг қамровли тушунчага эга бўлиб бориш; ўтилган мавзу юзасидан мустақил фикрлаш ва ўтилган мавзу билан таққослай олиш; дарс давомида ўқув топшириқлар ва баҳс-мунозараларда фаол иштирок этиш
Таълим бериш усули	Ҳамкорликда ўқитиш технологияси (командада ўқитиш усули)
Фойдаланилган технология	Модулли таълим технологияси (ўқувчиларнинг кичик гуруҳларда ишлашга оид модул дастури)
Таълим бериш шакллари	жамоавий кичик гуруҳларда ишлаш
Таълим бериш воситалари	“Гулли ўсимликларнинг тузилиши” маданий ва ёввойи турлари, ўсимлик органлари акс эттирилган жадваллар, гербарий намуналари ва лаборатория жиҳозлари.
Таълим бериш шароити	Дарс ўтишга мослаштирилган биология синф хонаси
Мониторинг ва баҳолаш	Оғзаки назорат: баҳс-мунозара, савол-жавоб, ностандарт тестлар

Демак, 5-жадвалда келтирилган дарс машғулотининг технологик модели ўқитувчи фаолияти ва ўқувчилар ўқув фаоллигида саноген кўникмаларини таркиб топтиришга хизмат қилади. Ўқитувчининг дарсга тайёргарлик босқичларида дарс машғулотининг технологик харитаси муҳим саналиб, белгиланган вақт мобайнида амалга ошириладиган вазифалар аниқлаб олинади (6-жадвалга қаранг).

6-жадвал

Дарсинг технологик харитаси

Иш босқичлари ва	Фаолият мазмуни
------------------	-----------------

белгиланган вақти	Таълим берувчи	Таълим олувчилар
Тайёргарлик босқичи	1. Мавзу бўйича ўқув мазмунини тайёрлаш. 2. Ўқувчиларнинг дарсдаги фаолиятини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш. 3. Дарс мавзусини ўрганишда фойдаланиладиган дидактик ўқув топшириқлар ишлаб чиқиш.	
Мавзуга кириш (10 дақиқа)	1. Мавзу номи, мақсади ва вазифалари билан таништиради. 2. Ўқувчиларнинг билимларини фаоллаштирувчи саволлар берилади.	Ўқувчилар тинглайдилар, саволларга жавоб берадилар.
Асосий босқич (40 дақиқа)	1. Янги мавзу мақсади ва вазифаларини модул дастур асосида тушунтириш. 2. Дарс давомида дидактик мақсадларга эришиш даражасини таҳлил қилиш.	Тинглайдилар, ёзадилар.
Мустаҳкамлаш босқичи (25 дақиқа)	Модул дастури асосида саволлар тузиш ва груҳлар фаоллигини назорат қилиш.	Ўқувчилар берилган саволларга жавоб берадилар.
Яқунлаш ва баҳолаш (5дақиқа)	Мавзу бўйича ўқувчиларда юзага келган саволларга жавоб беради, яқунловчи хулоса қилади.	Саволларга жавоб ёзиб оладилар.

Ушбу жадвалда келтирилган технологик харитадан белгиланган академ (80 дақиқа) вақт давомида янги мавзу мақсади ва вазифаларини модул дастур асосида тушунтириш самарали натижа беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Холлиев И., Икромов А, Экология. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари учун ўқув қўлланма. Тошкент, 2010. [1,Б 149,409] [Б.231]
2. Мавлонова Р., Тўраева О., Холикбердиев К, Педагогика. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент , 2008. [2, Б.161] [Б.495]
3. Шералиев А.Ш., Исмаилов Х.Э, Ботаника. Академик лицейлар учун ўқув қўлланма.ТошДАУ Таҳририят нашриёт бўлими, Тошкент, 2014.[4, Б 151]